

Schöner sparen (20/4)

Bank in St. Moritz, 1976 (Foto: Beat Jost, Copyright: Staatsarchiv des Kantons Bern)

Wo der Denkmalpfleger noch ein leichtes, aber wohliges Schaudern spürt, dort stehen die Baudenkmäler der nächsten Generation. An vorderster Front zählen dazu Sparkassen, Volksbanken, Postbanken usw. der späten Moderne, denen mR das Herbstheft 2020 widmet: "Schöner sparen" (Redaktion: K. Berkemann). Anscheinend bringt man sein Geld im Südwesten am spektakulärsten unter Dach und Fach, zumindest erreichten uns aus dieser geografischen Ecke die meisten Einsendungen zu unserem Call for Articles. Aber lesen und schauen Sie selbst! Mit von der Partie sind dieses Mal Kirsten Angermann, Eva Dietrich, Johann Gallis, Raffael Dörig, Jiří Hönes, Albert Kirchengast, Christoph Klanten, Klaus Jan Philipp und Eva Seemann - und viele Fotografien der mR-Leser.

Inhalt

LEITARTIKEL: Mit leichtem Schaudern	1
FACHBEITRAG: Rotierende Röhren	7
FOTOESSAY: Monetäre Interieurs	12
FACHBEITRAG: Strifflers Banken	16
FOTOESSAY: Bodenständige Extravaganz	20
FACHBEITRAG: Die Geldmaschine	23
FACHBEITRAG: Kleinstädtisch urban	28
FACHBEITRAG: Subtiler Wechsel	35
SPOILER: Best of 1990s	39

LEITARTIKEL: Mit leichtem Schaudern

Text von Kirsten Angermann, mit Fotografien der moderneREGIONAL-Leser (20/4)

Aktuell beschäftigen sich Architekturhistoriker und Denkmalpfleger intensiv mit der Postmoderne. Und schon schleicht sich bei den Experten ein leichtes Unbehagen ein. Denn bald geraten unausweichlich auch die 1990er Jahre in den Fokus, an die sich viele nur mit Schaudern erinnern. Gerade die Sparkassen bezeugen die Wiedervereinigungseuphorie und den Bauboom dieses Jahrzehnts. „Sparkassenarchitektur“ ist dabei kein fester Fachbegriff, gleichwohl wissen alle irgendwie, was gemeint ist. Widersprüchlicherweise wird diesen Räumen mal zu viel, mal zu wenig Gestaltungsambition vorgeworfen. Sie gelten als bloßer Abgesang auf eine einst stolze Bauaufgabe. Lag der Schwanengesang vielleicht noch in den 1980er Jahren, scheinen die 1990er schon im Niedergang begriffen.

Von sachlich bis spätmodern

Für das 20. Jahrhundert lassen sich, zunächst allgemein betrachtet, durchaus wegweisende Banken und Finanzgebäude ausmachen: allen voran sicher Wagners Wiener Postsparkassenamt von 1906, aber auch die Amsterdamer Börse von Berlage (1898–1903).

Für den International Style steht das Bankgebäude der Manufacturers Trust Company von Skidmore, Owings und Merrill in New York – errichtet 1954 nach dem Leitbild einer transparenten Moderne, inklusive eines öffentlich einsehbaren Tresors. Stilbildend sind auch Scarpas Banca Popolare (1974–81) in der Altstadt von Verona und die postmoderne Vielfalt der Frankfurter Landeszentralbank Hessen (Jourdan und Müller, 1988). Blickt man auf die 1990er Jahre, so sind ebenfalls noch prägende Gebäude zu nennen, etwa der Commerzbank Tower Frankfurt (1997) mit ersten nachhaltigen Ansätzen im Hochhausbau.

Für kommunale Sparkassen gilt: Im 18. Jahrhundert wurden sie im Bestand, häufig in Rathäusern untergebracht – in Berlin etwa in der Gerichtslaube. Eigene Gebäude entstanden vorrangig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Allein zwischen 1840 und 1860 errichtete man in Deutschland über 800 Sparkassen, oftmals in den Stadtzentren oder als regionale Kreissparkassen. Bis zum Ersten Weltkrieg finden sich hier die verschiedenen Historismen, etwa am Sitz der Nassauischen Sparkasse in Wiesbaden (1860–63). Für die Zwischenkriegszeit lassen sich die Sparkasse am Erfurter Fischmarkt herausgreifen (1935, mit Verbindung zum

Rathaus im Stil der Neuen Sachlichkeit) oder das Alexanderhaus von Behrens am Alexanderplatz (1932, ein Stahlbetonskelett, in das die Berliner Sparkasse einzog).

Qualitätsunterschiede

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden frühe Wiederaufbauten in die bestehende Umgebung (siehe Rottenburg) oder in die traditionelle Formensprache einer Region (etwa in Emden) eingeordnet. Die Nachkriegsmoderne sah die Hauptsitze der großen Sparkassen hingegen als zeitgenössische Büro- und Geschäftsbauten, etwa beim bereits zum Denkmal gewordenen Sparkassenturm von Schneider-Esleben in Wuppertal. Die 1970er Jahre mit ihren polygonalen Grundrissformen und die 1980er

Jahre der Postmoderne, z. B. in Gestalt der Filiale Arndtstraße in Bonn (Erlen und Partner, 1986), sind im Anschluss ebenso vertreten.

Doch denkt man an die vielen Kreissparkassen der 1990er Jahre, die insbesondere in den neuen Bundesländern allorts aus dem Boden schossen, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren: Hier entstand konsequente Mittelmäßigkeit. Überbetonte Ecken, seltsame Dachaufbauten, Galerien und Passagen an merkwürdigen Stellen, Gaubenorgien – die letzten Aufschreie der Postmoderne machen diese Sparkassen durchaus zur Attraktion. Man kann so wenig wegschauen wie bei einem gerade passierenden Missgeschick. Unvorstellbar, diese Gebäude architekturgeschichtlich und gar denkmalkundlich zu behandeln, oder?

In prominenter Lage, von eigenwilliger Schönheit: Markgröningen, Sparkasse (Bild: Jiří Hönes)

Landeszentrale vs. Provinzfiliale

Es ist sicher unfair, große Konzern- und Landeszentralbanken mit regionalen Filialen zu vergleichen. Immerhin gibt es auch hier spannende Projekte wie die Sparkassenerweiterung in Kiel von Bote Richter Teherani (1996) oder in Senftenberg

von Heinle, Wischer und Partner (1999). Zudem fehlt für die 1990er Jahre einfach eine Zäsur, die sich leicht historisieren ließe. Der Mauerfall machte die 1980er Jahre wenigstens zu einer in sich abgeschlossenen Epoche. Oder liegt es an der Bauaufgabe „Sparkasse“? Ursprünglich sollte sie die Rücklagen des ärmeren Teils der Bevölkerung sichern – ein Image, das zum größten Teil erhalten blieb, auch wenn die Sparkassen

längst ihre Bankgeschäfte ausgedehnt hatten.

Wie andere Bank- und Unternehmenssitze waren auch Sparkassengebäude immer eine Visitenkarte. Der Wiedererkennungswert und die Formensprache gehörten zur Marketingstrategie. Für die Architekten galt es, einen gewagten Spagat zu vollziehen: aus bewahrender Bodenständigkeit und zukunftsweisender Modernität, zwischen Massengeschmack und Markenimage. Das Bauwerk musste Sicherheit ausstrahlen, ohne dabei zu teuer zu wirken. Insbesondere auf dem Land gehörten Sparkassen zudem oft zu den wenigen öffentlichen Gebäuden, waren Teil der Alltagsgeschichte und potenziell identitätsstiftend.

Damit bleibt es unfair, sich vor den 1990ern zu gruseln. Noch fehlt – wie gewöhnlich bei der Annäherung an die jüngste Vergangenheit – das Wissen um die Zeit und die besonderen Entstehungsbedingungen dieser Baugattung. Damals hatten die Sparkassen vorrangig eigene Innenarchitekten angestellt. Für die Hochbauten hingegen wurden häufig Wettbewerbe ausgeschrieben. Neben überregional bekannten Architekten kamen so auch regional ansässige Büros zum Zug. Welchen Einfluss dies auf die gestalterische

Qualität der einzelnen Filialen hatte, wird die weitere Forschung noch in den Blick nehmen müssen.

Das Ende der Filialen

In den 1990er Jahren wurden vorerst die meisten neuen Sparkassen errichtet. Dieser Bauboom nach der Wende fiel mit der letzten Hochzeit der Filialen zusammen. Heute dürften die meisten Kunden die Websites ihrer Sparkasse besser kennen als deren Gebäude. Mit dem Einzug des Onlinebanking begann auch der Auszug der Filialen. Viele Sparkassengebäude aus den 1990ern wurden bereits wieder aufgegeben, umgenutzt oder gar abgerissen. Dieses Jahrzehnt ist somit das letzte, in dem sich das Image der Sparkasse noch flächendeckend über ihre Gebäude vermitteln konnte. Daher müssen sich Architekturhistoriker und Denkmalkundler mit dieser Epoche und den vielen ländlichen Filialen dieser Zeit auseinandersetzen. Dazu gehören zwangsläufig auch mediokre Gebäude. Doch will man Architektur- und Kulturgeschichte nicht nur entlang der urbanen Spitzenbauten erzählen, dürfen die Alltagsbauten nicht ausgelassen werden. Daher könnten einige dieser Sparkassen am Ende auch denkmalwürdig sein – allem Schaudern zum Trotz.

Von Geschichte umzingelt: Merzenich, Sparkasse (Bild: Jascha Braun)

Literatur

Muschalla, Robert, Sparen. Geschichte einer deutschen Tugend, hg. für das Deutsche Historische Museum, Berlin 2018.

Biering, Hanns/Lorenz, Peter, Banken, Sparkassen. Architektur, Planung,

Einrichtung, Leinfelden-Echterdingen 1988.

Ackermann, Kurt und Seidel, Bert:
Sparkassen/Banken (Architektur Wettbewerbe Nr. 77), Stuttgart 1974.

FACHBEITRAG: Rotierende Röhren

Text von Klaus Jan Philipp mit Fotografien von Thomas Fütterer (20/4)

Die Kreissparkasse Ludwigsburg gehört zu den größten Sparkassen Deutschlands. Dies erweist sich auch an ihrem Hauptgebäude am zentral gelegenen Schillerplatz der ehemaligen, auf Schachbrettraster errichteten Garnisonsstadt. Drei Gebäude sind zu einem – fast die gesamte Platzkante belegenden – Komplex zusammengefasst: Der 1953 eingeweihte (ursprünglich) mit

Muschelkalkplatten bekleidete Rasterbau und der 1974 fertiggestellte Erweiterungsbau mit rotem Backsteinsockel, brutalistischen Sichtbetonstützen, Natursteinplatten und vorgesetzter Aluminiumkonstruktion für die Rollläden markieren den Beginn. 1997 folgte der die beiden Altbauten verbindende Glasbau nach dem Entwurf des Architekturbüros Rümelin/Schoch/Zabel.

Ludwigsburg, Kreissparkasse (Bild: Kreissparkasse Ludwigsburg, Zustand, bevor die Fassade des links zu sehenden 1950er-Jahre-Baus gestrichen wurde)

Stilgeschichte auf dichtem Raum

Idealtypisch lässt sich hier die Geschichte des Sparkassenbaus auf dichtem Raum nachvollziehen. Der erste Bau und seine späteren Erweiterungen folgen jeweils dem typischen Zeitstil in Konstruktion, Formensprache und Materialität: die Rasterfassade der 1950er Jahre, die für die 1970er Jahre charakteristische, feingliedrige, vor die Fassade gesetzte Verschattung und die ebenso typischen Abkantungen im 45-Grad-Winkel. Für die 1990er Jahre steht der Glasbau mit seinen mit Argon gefüllten Isoliergläsern für die beheizte Stahlfassaden-Konstruktion, der auf die verschärfte Wärmeschutzverordnung von 1994 reagiert. Die Bauten sind jedoch nicht nur Kinder ihrer jeweiligen Zeit, sondern präsentieren auch das sich wandelnde Selbstverständnis, wie eine Bank aussehen müsse.

Grundsätzlich soll eine Bank Solidität vermitteln. Wem man sein Geld aushändigt oder von wem man sich Geld leiht, der muss vertrauenswürdig, eher konservativ sein. Dies sollte sich auch in der Architektur ausdrücken: Das Bankgebäude will selbst einen Wert darstellen, wie es die Muschelkalkfassade des 1950er-Jahre-Baus tat, der für Haltung der Adenauer-Ära steht – „Keine Experimente“. Vergleichbare Solidität, vielleicht ein wenig frischer, zeigt auch der Bau aus den 1970er Jahren. Der konservative

Naturstein und das moderne Material Aluminium belegen eine gewisse Offenheit gegenüber neuen Ideen. Hier zeigt sich die einer Bank wie ihrem Gebäude inne liegende Dialektik. Sie soll ebenso Sicherheit vermitteln wie Offenheit für neue, gewinnbringende Finanzprodukte zum Wohle des Kunden und der Bank! Dieses sowohl vertrauenswürdige als auch risikofreudige Agieren ist freilich nicht einfach zu finden, wenn das Gebäude und seine Architektur einen gewissen Anspruch erfüllen, also auch gute Architektur sein will.

Verantwortlich für den Glasbau der Kreissparkasse war Klaus-Jürgen Zabel (* 1928). Er verteidigte sein Werk am 26. März 1998 vor dem ersten Ludwigsburger Architekturquartett, das sich schonungslos den zu besprechenden Bauten zuwandte. Von 1946 bis 1951 studierte er Architektur an der Technischen Hochschule Stuttgart und arbeitete eng zusammen mit Prof. Hans Volkart, einem Schüler von Paul Bonatz. 1959 wurde Zabel mit einer Arbeit über Bibliotheksbau zum Dr.-Ing. promoviert. Dies steht in Zusammenhang mit seiner Beteiligung an der Universitätsbibliothek Stuttgart, deren Projektleiter er unter Volkart war.

Außen: dynamisch

Die in der Ludwigsburger Glasfront vorbereitete Dynamik wird verstärkt und

zugleich konterkariert durch Röhren, die schon im Eingangsmotiv angedeutet sind. Aggressiv wie ein Fremdkörper schiebt sich eine horizontale zum gegenüberliegenden Bau verlaufende Röhre vor die Fassade. Zwei weitere Röhren stehen als verglaste Fahrstühle vertikal vor der tiefen Seite der Fassade, die dann nach einem weiteren Richtungswechsel in die gerasterte und klare Aluminium-Fassade des Baus zur Schulgasse mündet. Die horizontale Röhre dockt auf dem Niveau des ersten Obergeschosses an die Fassade an, schiebt sich jedoch noch ein undefiniertes Stück weiter nach vorn. So erscheint sie wie ein zufällig abgeschnittenes Element, das dann auf der anderen Seite gleichsam brutal in die Fassade des Altbaus der 1970er Jahre eingeschnitten ist.

Die beiden Fahrstuhlrohren sind demgegenüber disziplinierter, da funktional begründet. Dennoch erhalten sie durch ihre

Doppelung eine enorme Kraft und Bedeutung, die diese Nebenfassade gleichsam als geometrisch gebändigte Hauptfassade erscheinen lassen. Der Übergang des Glasbaus in die von Aluminiumraster und -paneelen bestimmten Seitenfassade ist abrupt – fast so, als hätten beide Bereiche nichts miteinander zu tun. Allerdings scheint hier die elegante Wendeltreppe aus dem Inneren hindurch und verweist geradezu didaktisch auf die Einheit beider Bereiche. Die Dynamik des Glasbaus ist wirksam sowohl aus der Fernsicht als auch auf Erdgeschossniveau. Hier drängt die auskragende, nur von einer äußerst schlanken Stütze getragene Ecke vor den Fahrstuhlrohren, frei und kraftvoll in den Raum. Alles gerät in Bewegung, die keinen Anfang hat und kein Ende findet, sondern über alle Achsen rotierend und sich brechend an den Röhren immer wieder von vorn beginnt.

Ludwigsburg, Kreissparkasse (Bild: Thomas Fütterer, 2020)

Innen: geradezu brav

Im Innern ist es ruhiger, geradezu brav! Das Foyer ist nicht besonders hoch – den über alle Geschosse reichenden Luftraum zwischen Glasfassade und Geschossdecken muss man suchen, weil er zu schmal, eigentlich nur eine Fuge ist. Im Gegensatz zur aufgeregten Fassade herrscht hier wieder Ordnung, es ist aufgeräumt und klar. Die stählerne Wendeltreppe nimmt vielleicht noch den Schwung des Äußeren auf, ansonsten wird es gediegen. Weißer Verputz, edle Hölzer und leicht spiegelnder, grau-blauer Krastaler Marmor vermitteln wieder die Solidität, die

man in einer Bank erwarten darf. Die oben definierte Dialektik ist erfüllt: Innovation und Tradition kommen ins Gleichgewicht. Der Kunde wird durch die transparente Architektur vielleicht aktiviert, doch mehr zu wagen, als er eigentlich wollte. Architektur wird zum Verkaufsaktivator.

Aufbruch und Regelverletzung

Es wäre wohlfeil, die Ludwigsburger Kreissparkasse als modisches Patchwork eines

schwäbischen Provinzarchitekten abzutun, der sich an Motiven wie der ondulierten Eingangswand der Stuttgarter Staatsgalerie von James Stirling und den Röhren des Centre Pompidou in Paris von Renzo Piano bedient und diese frei kombiniert. Betrachtet man jedoch den Glasbau im Kontext der disziplinierten Rasterstadt Ludwigsburg, so steht dessen dramatischer Auftritt für

Aufbruch und Regelverletzung. Er macht auf die Bank durch seine unkonventionellen, irritierenden Formen aufmerksam, ist jedoch zugleich gediegen, vor allem in der Präzision der Konstruktion sowie durch die wertigen Materialien und ihre sinnvolle Fügung. Der Bau ist kein Meisterwerk, aber er vermittelt auf besondere Weise das Selbstverständnis der Bank: solide, modern und innovativ.

FOTOESSAY: Monetäre Interieurs

von *Raffael Dörig*, mit Fotografien von *Beat Jost (20/4)*

Das Objekt meiner Begierde war eine bunte Kugel mit Kulleraugen: eine Sparbüchse, ausgestellt in einer Bankvitrine im Dorf meiner Kindheit. Um sie zu bekommen, nahm ich all meinen Mut zusammen und betrat zum ersten Mal allein die Filiale. Der bunten Kugel

begegnete ich wieder - in Schwarz-Weiß - beim Sichten von rund 60.000 Negativen des Berner Sach- und Werbefotografen Beat Jost. Wir bereiteten 2019 die Publikation und Ausstellung „Dinge, Häuser, Menschen“ im Kunsthaus Langenthal vor.

Gewerbebank Baden, 1972 (Foto: Beat Jost, Copyright: Staatsarchiv des Kantons Bern)

Milkakuh und Banktresore

Stets der sachlichen Tradition verpflichtet, war Jost mit seinen handwerklich brillanten Bildern von den 1960er bis 1990er Jahren ein gefragter Mann. Er fotografierte die allererste Milkakuh-Kampagne und erlangte Meisterschaft in der hohen Kunst des Speiseeis-Porträts. Einer seiner wichtigsten und langjährigsten Auftraggeber war jedoch die Wiedemar AG (ab 1932: Vidmar), die in Köniz bei Bern seit 1862 Tresore, Registraturanlagen und Stahlmöbel herstellte. Von 1963 bis zum Ende der Produktion in Köniz 1989 fotografierte Jost nicht nur einzelne Möbel in seinem Studio, sondern auch von Wiedemar ausgestattete Räume in Industriebetrieben und Banken. So findet sich in seinem Archiv ein ganzes Panorama der nachkriegsmodernen Schalterhallen-Architektur.

Werbung vs. Sicherheit

Sicherheitsvorgaben wurden damals auf ganz unterschiedliche Weise umgesetzt: Demonstratives Zeigen (Hier ist Ihr Geld sicher!) trifft auf eine architektonische Rhetorik von Transparenz und Offenheit. Für die Kunden (und für potenzielle Bankräuber) sollen die technisch ausgeklügelten, mechanischen Sicherheitsfeatures unsichtbar bleiben. Diese gehörten jedoch zur Spezialität des Auftraggebers, entsprechend hat sie Beat

Jost oft in Szene gesetzt. Im science-fiction-artigen Schalter der Ersparniskasse Biel (1974) beispielsweise steht - angesichts der fehlenden Panzerglasscheibe geradezu unschweizerisch riskant - die Bargeldkassette mit Bündeln von Tausendernoten offen. Auch die Fotografie mit der Sparbüchse meiner Kindheit soll eigentlich für die Schaltermechanik werben.

Transparenz vs. Diskretion

Ein weiteres Spannungsfeld, das an den Interieurs ablesbar ist, betrifft die Diskretion. In manchen Jost-Fotografien stehen klare Linien und durchgehende Glasfronten für Transparenz. Andernorts betonen Kleinteiligkeit und Sichtschutz deutlich den Respekt vor der Privatsphäre. Auf besonders freundliche, orange, abgerundete Weise ist dies etwa in der Bank in St. Moritz (1976) der Fall. Die Kreditkasse Lyss (1979) wiederum präsentiert mit ihrem Kopfsteinpflaster den Kundenbereich als quasi öffentlichen Raum - und sorgt sogleich mit integrierten Pflanzentöpfen, markanten Rahmungen und hochgezogenen Schalterablagen für diskrete Vereinzelung.

Nischen und Vitrinen

Die diskrete Unterteilung schafft Raum für allerlei Nischen und Vitrinen, obwohl

Bankprodukte nicht nach Schaufenstern verlangen. Besonders prominent begegnen sie etwa in der Bank Langenthal (1976): Glasvitrinen sind mit historischen Fotografien der umliegenden Gebäude bestückt. Die Innenarchitektur der imposanten Schalter-Insel stammt übrigens vom Designerpaar Trix und Robert Haussmann, auf deren Sesseln man auch beim Beratungsgespräch Platz nahm. Haussmann-Sitzmöbel sieht man ebenso auf weiteren Bildern von Beat Jost. Zudem fotografierte er in der Gewerbebank Baden (1972), wo die Haussmanns u. a. markant verspiegelte Innenräume schufen. Doch Jost wurde hier von seinem Auftraggeber Wiedemar in den Tresorraum geschickt.

Die Publikation „Dinge, Häuser, Menschen – Beat Josts Atelier für Werbefotografie 1962-2002“ kann direkt beim Kunsthaus Langenthal bestellt werden.

Makellose Neuheit

„Der total rote Raum erzeugt die Ambiance einer utopischen technischen Welt“, schrieb die Zeitschrift „Werk“ damals über den Tresorraum der Gewerbebank Baden. Leider sind die Fotos schwarz-weiß – und die rote Utopie ist längst ersetzt, so wie wohl die meisten der hier gezeigten Räume. In der reichen Schweiz, zumal in der finanzstarken Bankenbranche, sind die Halbwertszeiten von Inneneinrichtungen ausgesprochen kurz. Umso wertvoller sind die Fotografien von Beat Jost, die uns die Räume im Zustand der makellosen Neuheit und Zukunftsfreude bewahren.

Spar- und Leihkasse Gstaad, 1976 (Foto: Beat Jost, Copyright: Staatsarchiv des Kantons Bern)

FACHBEITRAG: Strifflers Banken

von *Eva Seemann (20/4)*

Aus einer Tankstelle wurde 1985 eine Sparkasse: In Mannheim-Lindenhof nahm die neu errichtete dreiteilige Flachdachanlage mit erhöhtem Mittelteil - so die stadtplanerische Vorgabe - ausdrücklich Bezug auf den Vorgängerbau. Nun befindet sich im Erdgeschoss der Kundenbereich, im halbrund überdachten Obergeschoss sind Sitzungs- und Aufenthaltsräume untergebracht. Der Entwurf für diese kreative Lösung stammt vom Architekten Helmut Striffler (1927-2015). In

Ludwigshafen geboren, reüssierte sein Mannheimer Büro eigentlich vor allem mit Kirchen und Gemeindezentren. Doch bis heute werden diese beiden Städte auch von Strifflers Banken geprägt. So lohnt ein Blick auf weitere Beispiele, Neubauten und Umbauten, die zugleich eine kleine Striffler-Stilgeschichte bilden - von der klaren internationalen Moderne der Landeszentralbank (LZB) in Ludwigshafen bis zur verspielten Postmoderne der Filiale in Mannheim-Lindenhof.

Saarlouis, ehemalige Landeszentralbank (Bild: Robert Häusser/striffler-architekten.de)

Gleich zwei

Landeszentralbanken

In den 1970er und 1980er Jahren erhielt Striffler den Auftrag für gleich zwei Landeszentralbanken: in Ludwigshafen und in Saarlouis. Die 1988 fertiggestellte Filiale in Saarlouis ist inzwischen wieder geschlossen, wurde umgebaut und wechselte mehrmals den Besitzer. Doch die LZB Ludwigshafen erfüllt seit 1977 ihren ursprünglichen Zweck. Landeszentralbanken wurden 1948 als Nachfolger der Deutschen Reichsbank nach dem Vorbild der US-amerikanischen Federal Reserve gegründet. Bis 2002 dienten sie als unabhängige Zentralbanken mit Haupt- und Nebenstellen. Als Teil eines zweistufigen föderalen Systems waren sie der Bank des jeweiligen Bundeslands untergeordnet.

1957 vereinigte man die Landeszentralbanken mit der Bank Deutscher Länder zur Deutschen Bundesbank. Einzelne Filialen wurden 1992 zusammengelegt, so dass neun Landeszentralbanken für 16 Bundesländer übrigblieben. Diese versorgten Sparkassen und Bankfilialen mit Geld. Hier konnten große Firmen, in Ludwigshafen etwa die BASF, die Gehälter für ihre Mitarbeiter auszahlen lassen. Hierher brachten viele Einzelhändler ihre Einnahmen einer Woche. Dieser Gelddurchlauf wurde von der Frankfurter Bundesbank unter Polizeischutz z. B. nach Ludwigshafen transportiert und in den Lagertresor geräumt. Von dort kam der Tagesbedarf in den Tagestresor und

schließlich an den Bankschalter.

Tresor mit Aufzug

Dieses umfangreiche Raumprogramm musste in Ludwigshafen auf einem kleinen Grundstück untergebracht werden. Schon der Architektenwettbewerb sah vor, den Altbau bis zur Inbetriebnahme des Neubaus zu erhalten. Neben der eigentlichen Bank sollten ausreichend Parkplätze und Tiefgaragen entstehen, zudem ein Verkehrshof für die Geldtransporter. Daher orientierte sich Striffler an einem älteren Projekt: am Zentrum Mannheim-Vogelstang (1969). Hier überlagern sich die verschiedenen Funktionsbereiche (Einkaufszentrum, Ärztehaus, Bürotrakt). Teils ruhen die Riegelbauten auf Stützen, teils werden sie durch Rampen und eine Straßenbahnstation im Erdgeschoss erschlossen. Was nach außen getrennt wirkt, ist im Inneren miteinander verbunden - in Mannheim-Vogelstang ebenso wie in Ludwigshafen.

Das Konzept mehrerer Ebenen übertrug Striffler in Ludwigshafen sogar auf den Tresor. Damit machte er aus der Not eine Tugend: Das Erdgeschoss war für die Geldtransporter über große Tore zugänglich. Mit einem Aufzug gelangte das Geld nach oben in die Schalterhalle und in den Kundenbereich. Somit war der Tresorraum vom restlichen Betrieb abgeschottet. Der Kundenbereich im Obergeschoss konnte von der Straße nicht eingesehen werden.

Entsprechend wurde auf Milchglas verzichtet - und die Mitarbeiter hatten freie Sicht auf den Rhein. Über beide Geschosse hinweg erhielt die Fassade größtenteils verspiegelte Glasfronten, die zusätzlich vor neugierigen Blicken schützten. An den Bankschaltern installierte man beheizbare Edelstahlplatten, um die Unterarme beim langen Geldzählen zu schonen. Heute ist die LZB Ludwigshafen technisch aufgerüstet und mit Geldzählmaschinen ausgestattet. Das Gebäude erhielt beim „Staatspreis für Architektur und Städtebau des Landes Rheinland-Pfalz“ 1982 eine Anerkennung.

Kreativ und mitarbeiterfreundlich

Schon in Ludwigshafen war es Striffler 1977 geglückt, die strengen Vorgaben des Auftraggebers in einen höchst praktikablen und mitarbeiterfreundlichen Neubau zu übersetzen. Ähnlich hatte er in Mannheim-Lindenhof das schmal zulaufende, annähernd dreieckige Grundstück einer Tankstelle 1985 kreativ einer neuen Nutzung zugeführt. Am Mannheimer Paradeplatz schließlich verlieh er der Hauptfiliale der Sparkasse 1981 ein neues Gesicht. Im Quadrat D 1 entstand 1953 der Ursprungsbau, für dessen Umgestaltung 1971 ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben wurde. Am Ende wurde Striffler beauftragt: Er behielt die vorgefundene Fensterachsen- und Pfeilergliederung bei, verkleidete die

Kalksteinfassade aber mit roten, von Edelstahlprofilen gerahmten Granitplatten.

Zentral in der Innenstadt gelegen, kam der Sparkassen-Hauptfiliale ein höchst öffentlicher Charakter zu. Dies berücksichtigte Striffler auch bei der Gestaltung der Innenräume. Wie auf einem Marktplatz, einer Agora (ein zur Bauzeit beliebtes Motiv im Profan- und Kirchenbau), wurden „Kundeninseln“ mit Baldachinen geschaffen. So bildeten sich kleine Teilräume innerhalb der übergeordneten Kundenhalle. 2021/22 soll die Sparkasse, die bis heute die Formen von 1981 zeigt, abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Auch für die Striffler-Filiale in Mannheim-Lindenhof sind die Tage gezählt.

Kunst verbindet

Strifflers Banken werden nicht nur durch die ihm eigene Formensprache und zeittypische Materialien verbunden - bei vielen der hier vorgestellten Beispiele wurden zudem bildende Künstler einbezogen. In Ludwigshafen steht auf einem sechs Meter hohem Pfeiler die monumentale bronzene Freiplastik „Große Zwei XVIIIa“ von Fritz Koenig, mit dem Striffler mehrfach zusammenarbeitete. In dieser wenig belebten städtebaulichen Umgebung betont das kraftvolle Bildwerk „die kategorische Differenz zwischen (wortwörtlich) ‚hoher‘ Kunst und unserer Alltagswirklichkeit in Gestalt von Verkehr, Kommerz, Bürowelt“. In

Saarlouis wurde Franz Bernhard aus Jockgrim mit der Ausgestaltung der Treppenhalle beauftragt. Und in Mannheim-Lindenhof

erinnern die plastischen Arbeiten von Otto Herbert Hajek vielleicht auch an die einstigen Zapfsäulen der ehemaligen Tankstelle.

Ludwigshafen, Landeszentralbank (Bild: Eva Seemann, 2020)

Literatur

Flagge, Ingeborg (Bearb.), Helmut Striffler. Licht-Raum-Kunst. Eine Ortsbestimmung, hg. von der Kunsthalle Mannheim, Stuttgart 1987 (hierin S. 135 das Zitat aus dem letzten Absatz des Beitrags).

Paetz, Eberhard, Professor Helmut Striffler 65, Darmstadt 1993, S. 560-561, 563-564.

Schenk, Andreas, Architekturführer Mannheim, hg. von der Stadt Mannheim, Berlin 1999, S. 53, 218.

FOTOESSAY: Bodenständige Extravaganz

von Jiří Hönes (20/4)

Eine Bank soll vor allem Bodenständigkeit vermitteln. Doch im Süden tragen viele dieser Gebäude auch gewisse Züge architektonischer Extravaganz. Während in den 1960er und 1970er Jahren selbst kleine Dorfbankfilialen zu Flachdach und Sichtbetonfassade kamen, fügten sich in den 1980er und 1990er Jahren beschauliche Satteldachbauten in ihre

Umgebung. Mit Säule und Rundfenster hinterließ zuletzt die Postmoderne ihre gestalterischen Spuren. Grund genug, Bankgebäude im Raum Stuttgart – in einer tiefen Verneigung vor den Industriefotografen Bernd und Hilla Becher – zu einem nostalgisch gefärbten Stimmungsporträt zusammenzufassen.

Hemmingen, Volksbank Ludwigsburg, 1979, abgebrochen 2019 (Bild: Jiří Hönes)

Möglingen, VR-Bank Asperg-Markgröningen, 1977, Umbau 1988 (Bild: Jiří Hönes)

Dieses Fotoessay beruht auf einem Beitrag von Michael Müller und Jiří Hönes, erschienen am 26./27. August 2017 in der Ludwigsburger Kreiszeitung.

FACHBEITRAG: Die Geldmaschine

von *Eva Dietrich (20/4)*

Wer moderne Bankgebäude mit einem Blick fürs Detail betrachtet, wird in den meisten Fällen auf ein Kunstwerk stoßen. Skulpturen und Plastiken, aber auch Reliefs, Mosaik und Wandbilder unterbrechen kurz die

Geschäftigkeit des Alltags. In Sölde, einem Vorort im Osten Dortmunds, gibt es ein fast postmodern anmutendes Relief zu entdecken. Hier wird das schöne Finanzwesen zum stilvollen Perpetuum mobile, zur Geldmaschine.

Dortmund-Sölde, Sparkasse, Nordansicht, Planzeichnung mit skizziertem Relief, Februar 1968 (Bild: Bauakte Sölde Straße 93, Bauaktenarchiv des Stadtplanungs- und Bauordnungsamts der Stadt Dortmund)

Planwechsel

Im Zentrum von Sölde – direkt neben dem Kriegerdenkmal, gegenüber der evangelischen Nachkriegskirche – wurde 1968

eine provisorische Sparkassenfiliale durch einen Neubau ersetzt: ein zeittypischer Flachdachbau mit unterschiedlichen Geschosshöhen für eine Geschäftsstelle und

zwei Wohnungen. Für die Planung konnte der Dortmunder Architekt Günter Gehrman gewonnen werden. Bereits im Bauantrag zeigt die Nordansicht ein Kunstwerk: An der Seitenfassade des Haupteingangs ist eine Skizze eingefügt, welche die Grundzüge des späteren Reliefs wiedergibt.

Für das Kunstwerk wurde der architektonisch bevorzugte Standort im Norden später gegen

die stärker frequentierte Ostfassade ausgetauscht. Als der Neubau fertiggestellt war, platzierte man links des Haupteingangs ein ca. 2 x 3 Meter großes, aus mehreren Travertinplatten zusammengesetztes Relief. Der Titel der Arbeit - „Das Geld treibt die Wirtschaft“ - ist nur der Literatur zu entnehmen. Auf ein Schild wurde verzichtet, denn der Sinn der Darstellung lässt sich auch direkt erschließen, zumindest für Dortmunder.

Dortmund-Sölde, Sparkasse, Relief (Bild: Eva Dietrich)

„Das Geld treibt die Wirtschaft“

Linear abstrahierte Formen stehen in drei Bereichen für das Zusammenspiel von Finanzwesen, Industrie und Wirtschaft: In der rechten Bildhälfte findet sich ein typisches Industriemotiv mit einem Fördergerüst und zwei großen rauchenden Schornsteinen. Sie verweisen auf Dortmund als Standort von Zechen und Kokereien. Der nach unten offene Rundbogen am rechten oberen Bildrand erinnert Einheimische an das identitätsstiftende Dortmunder U, das Gär- und Lagerhochhaus der Union-Brauerei. Links hinter den Schloten schaut ein Turm mit einem runden Aufsatz hervor, der einen Wasserhochbehälter darstellen könnte (wenngleich das nahegelegene sog. Lanstroper Ei eine ovale Form hat).

In der linken unteren Bildecke ist eine große Hängebrücke nicht ohne Weiteres nach Dortmund zu verorten. Dafür vermittelt sie einen großstädtischen Eindruck und verbindet die beiden Bildhälften. Links oben verweisen große Kolben und Zylinder auf eine chemische Fabrik, wenngleich dies ein in Dortmund nicht präserter Industriezweig ist. Verbunden werden die drei Bereiche durch Transmissionsriemen: Der Titel „Das Geld treibt die Wirtschaft“ wird hier zum wechselseitigen Produktionsprozess erweitert. Die Sparkasse wird zur „Geldmaschine“.

Modern und betriebsam

Ein wichtiges Motiv des Reliefs steht hier noch aus: das Hochhaus, bekrönt vom typischen, allerdings überproportional großen Sparkassenlogo, in der linken unteren Bildhälfte. Diese Darstellung bezieht sich auf die frisch fertiggestellte Hauptverwaltung der Sparkasse Dortmund (1968/69, Hanns Dustmann) in der – wie man damals wohl gesagt hätte – „City“. Damit unterstreicht das Relief auch das moderne, betriebsame Image der Sparkasse Dortmund. Die zeittypisch moderne Filiale im Vorort Sölde positioniert sich selbstbewusst als „kleiner Bruder“ der Hauptstelle.

Der Entwurf für dieses Relief stammt vom Künstler Herbert Volwahren. 1906 in Oberschlesien geboren, absolvierte er zunächst eine Ausbildung an der Holzschnitzschule Bad Warmbrunn im Riesengebirge, um 1925 bis 1931 an der Kunstakademie in Dresden Bildhauerei zu studieren. Von 1935 bis 1953 hatte er ein Atelier im Künstlerhaus Dresden-Loschwitz, wo er neben freien Arbeiten auch zahlreiche Auftragswerke für Kirchen schuf. 1953 flüchtete der Bildhauer aus der DDR und wurde 1956 Fachbereichsleiter für Plastik an der Werkkunstschule Bielefeld. 1964 berief man ihn als Professor an die Fachhochschule Dortmund, wodurch sicherlich der Kontakt zu ortsansässigen Künstlern, Architekten und Institutionen entstand. Im Ruhestand zog er nach Murnau, wo er 1988 verstarb. Bekannt wurde Volwahren hauptsächlich durch

Skulpturen, während Reliefs in seinem Oeuvre eine Ausnahme blieben.

Zwei junge Bildhauer

Ausgeführt wurde das Kunstwerk von den jungen Bildhauern Jan Bormann und Theo Uhlmann. Beide waren an der Fachhochschule Dortmund tätig und wurden sicherlich über Volwahren vermittelt. 1939 in Dortmund geboren, schuf Bormann zahlreiche Skulpturen im öffentlichen Raum und wurde später besonders durch seine Landmarken-Kunstwerke im Ruhrgebiet bekannt.

Theo Uhlmann (* 1932 in Südkirchen, + 2001 in Dortmund) war auch später für die Dortmunder Sparkasse tätig: Für eine Filiale in Dortmund-Kley schuf er um 1975 die

Stahlskulptur „Geldbaum“, 1978 für eine Filiale in Dortmund-Lütgendortmund ein reliefartiges Kunstwerk aus Stahl und Edelstahl. 1988 wurde an der Hauptverwaltung seine Skulptur „Drei Musen“ aufgestellt.

Die Zeit der Kokereien ist vorüber

Die Zeiten, in denen Dortmund von Zechen und Kokereien geprägt wurde, sind lange vorbei. So dient das Relief in Sölde wohl heutzutage als „Historienbild“. Ironischerweise kann man bei der Sparkassen-Zweigstelle Sölde inzwischen wirklich von einer „Geldmaschine“ sprechen: Die Filiale wurde 2016 zu einem Selbstbedienungsstandort mit Geldautomat umgebaut.

Literatur

Zänker, Jürgen u. a., Öffentliche Denkmäler und Kunstobjekte in Dortmund. Eine Bestandsaufnahme, Dortmund 1984, 2. Auflage 1990, S. 197.

Kunst im öffentlichen Raum: auf: dortmund.de (www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/museen/kior/alle_kunstwerke/index.html, abgerufen am 11. September 2020).

FACHBEITRAG: Kleinstädtisch urban

von *Johann Gallis* und *Albert Kirchengast* (20/4)

Im Schatten von Wien keimten nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder regionale Tendenzen mit eigenständig architektonischer Haltung auf – als wolle man sich gegenüber dem kulturellen Schwergewicht der Metropole behaupten. Doch während die Vorarlberger Baukünstler und die Grazer Schule international bekannt wurden, ist der Burgenländische Brutalismus bislang kaum auf fachliches Interesse gestoßen. Dabei entstand er in einem besonderen Spannungsfeld zwischen Gesellschaft, Politik und kultureller „Entwicklungshilfe“. Eine differenzierte Neubewertung der österreichischen Architekturlandschaft nach 1945 steht also noch aus. Ihre leise Wiederentdeckung wird derweil vom massiven Verlust spätmoderner Bauten begleitet, was ihr freilich einen makabren Beigeschmack verleiht. Anders verhält es sich (zum Glück) mit der Sauerbrunner Sparkasse in Mattersburg.

„Auf der Überholspur“

Beim Burgenland, dem „Land an der Grenze“, sind es nach 1945 vor allem die beiden Architekten Matthias Szauer und Herwig Udo Graf, die das Baugeschehen über Jahrzehnte prägen. Im Werk des Letzteren sticht die

Mattersburger Sparkasse besonders hervor. Seine sonst oft ausgreifend-plastische Gestik wird hier sensibel eingebunden. Unweit des ersten burgenländischen Hochhauses gelegen, Teil des neuformulierten Ortszentrums, schreibt sich die Sparkasse ein in die Geschichte der modernen Neudeutung einer kleinstädtischen Urbanität.

Im Burgenland der 1950er Jahre wirkt der Verlust seiner ehemaligen urbanen Zentren lange negativ nach. Sie verbleiben 1921 bei Ungarn, als man das schmal-lange Bundesland endgültig zu Österreich schlägt. An der östlichen Staatsgrenze verläuft nun der Eiserne Vorhang. Der Lebensstandard des agrarisch geprägten Landstrichs liegt weit unterhalb des österreichischen Durchschnitts. Erst durch die langsame Verbesserung der wirtschaftlichen Lage und einen gravierenden politischen Wechsel (1964 stellt die SPÖ erstmals den Landeshauptmann) macht sich eine Aufbruchsstimmung bemerkbar. Mit einem ehrgeizigen öffentlichen Investitionsprogramm soll der Rückstand schnell aufgeholt werden. Man befindet sich „auf der Überholspur“, um die Worte des charismatischen Landeshauptmanns Theodor Kery zu bemühen. Die politisch gewollte Modernität soll sich im Bau von Straßen und längst nötigen öffentlichen Infrastrukturen

ausdrücken – eine neue gesellschaftliche Identität wird errichtet.

Burgenland-Brutalismus

Auf Bauschaffende wirkt dieses Klima naturgemäß stimulierend. Man sucht nach dem Studium wieder Fuß im Land zu fassen – so auch der 1940 geborene, bei Karl Schwanzler an der Technischen Hochschule diplomierte Mattersburger Herwig Udo Graf. Gerade beginnt er, sich vorzüglich an der Schweizer Sichtbetonarchitektur seiner Zeit zu orientieren. Ein Stil, der das Burgenland künftig flächendeckend verwandeln wird: Schulen, Altenheime, Gemeindeämter, Hallenbäder, ein Krankenhaus, aber auch Leichenhallen und nicht zuletzt die in

Österreich einzigartigen Kulturzentren (KUZ) verleihen dem ländlichen Raum eine Neudeutung. Diese Brutalismus-Variante entspricht weder dem anonymen Bauen, noch dem Häuslbauer-Stil oder der funktionalistischen Moderne. Man hatte eine neue Symbolform gefunden.

Neben der öffentlichen Hand sind es indes auch lokale Bankinstitute, meist kommunale Sparkassen und Raiffeisenverbänden, die sich mehr Platz und Repräsentation leisten können (und müssen). In Mattersburg entschließt sich 1970 auch die Sauerbrunner Sparkasse dazu, ihre Bankfiliale entsprechend aufzuwerten. Ein Neubau soll auf einem Nachbargrundstück des Bestandsbaus aus den 1950er Jahren errichtet werden. Die Wahl fällt auf den Architekten Herwig Udo Graf.

Mattersburg, Sparkasse Sauerbrunn, Straßenseite, 1978 (Bild: © Architekturzentrum Wien, Sammlung, Vorlass Herwig Udo Graf)

Scharnier zur Geschichte

Der Stadterneuerung fällt zunächst ein biedermeierliches Wohnhaus zum Opfer. Am benachbarten modernistischen Bezirksgericht von Egon Presoly muss zeitgleich ein Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert weichen. Damit entsteht in der Gustav-Degen-Gasse eine schwierige Situation: Die im Westen anschließende Bebauung springt um sieben Meter aus der Flucht. So wird die neue Sparkasse zum Bindeglied, wie der Architekt in seiner Baubeschreibung festhält: „Dieser Umstand wurde durch eine gelenkartige Ausbildung des Stiegenhauses Rechnung

getragen.“ Auf einem rechteckigen Grundriss erhebt sich nun ein zweigeschossiger Trakt, der im Obergeschoss über die alte Bauflucht auskragt. Der Betonzylinder, einem Wehrturm nicht unähnlich, dient als Scharnier zum südwestlich gelegenen Bezirksgerichtsvorgarten. Damit wird zugleich der horizontale Hauptbau konterkariert sowie der Eingang zu Windfang, Kassenhalle, Direktionsbüro und Nebenräumen mit vertikalen „Schießscharten“ markiert.

Dieser quasi öffentliche, nach innen luftige Zylinder erschließt ein extern genutztes Büro im Obergeschoss. Mit dem angegliederten

zweigeschossigen Betonkubus kann sich Graf in den Bestand einfügen und diesen neu definieren. Dass der Altbau der 1950er Jahre daneben tatsächlich alt wirkt, überrascht nicht. Schon ein Jahr vor Planungsbeginn schreibt Graf 1969 in einer seiner wenigen theoretischen Stellungnahmen: „Die künstliche Wiederbelebung bereits musealer architektonischer Formprinzipien kann nicht das Ziel sein“. Vielleicht verweist der Sparkassen-Turm aber doch auch auf den abgebrochenen Erker des Bezirksgerichts?

Die Umgebung im Blick

Der Brutalismus behandelt die Geschichte ja bekanntlich nicht immer „brutal“, seine Kritik gilt vor allem der „weißen Moderne“. Wird die gesamte Straßenfassade der Mattersburger Sparkasse auch in schalreinem Beton ausgeführt, kann das Obergeschoss doch als Neudeutung eines Renaissance-Erkers gelten – die Fenster- und Portalkonstruktionen aus

Mahagoni, das auskragende Obergeschoss mit Fensterband, vorgelagertem Blumentrog und einer betonten Attika-Zone.

Bei der Freiraumgestaltung arbeitet Graf immer wieder nach einem ähnlichen Prinzip. Ein kleiner, der Bauflucht folgender Ziergarten wird vorgelagert und durch eine niedrige gestaffelte Betonmauer begrenzt. In Mattersburg dient dort eine Betonplastik mit stilisiertem Sparkassenlogo zugleich als Einwurfschacht in den unterirdischen Tresorraum. Der Eingangsbereich aus Waschbetonplatten wird von einem Becken mit Wasserspeier flankiert, das den Regenabfluss des Vordaches aufnimmt. Graf zeigt sich damit sensibel für sein Umfeld, sogar inmitten einer Stadt, wie er es im bereits erwähnten Text formuliert: „Die Substanz, mit der sich der Architekt befassen muss, ist in erster Linie die Natur, die Landschaft“, denn „jegliches Bauen beraube ein Stück der Erdoberfläche seiner Natürlichkeit.“

Mattersburg, Sparkasse Sauerbrunn, Kassenhalle, 1972 (Bild: © Archiv Dominik Plank)

Großzügig und großstädtisch

Im Inneren der Sparkasse fühlte man sich ganz am Puls der Zeit, wie historische Aufnahmen belegen. Auch die Büro- und Bankmöblierung übertraf die Vorgängerfiliale an Großzügigkeit und großstädtischen Flair. Gediogene Interieurs, dunkel furnierte Holzpaneele, Kunststeinböden, eine Lichtdecke oder Spannteppiche, bis zum Boden reichende Stoffvorhänge und nicht zuletzt die Teil-Bespannung der Wandelemente mit Jutetapete schufen den für

Graf typischen Kontrast: außen Brutalismus, innen gehobene Wohnarchitektur. Dies verwundert nicht, sorgte Graf doch vor allem in seinem Frühwerk für die Einrichtungen zahlreicher Privathäuser – ein Metier, für das er sich schon als Praktikant in Skandinavien interessiert hatte.

Als die Mattersburger Bank fusionierte, wurde Graf in den 1990er Jahren mit Umbaumaßnahmen betraut. Er öffnete den Kassenraum, gliederte ihn in mehrere Kundenzonen und fand neuerlich zu einer zeitgemäßen Sprache in „harter Schale“. Die repräsentative Straßenfassade wurde nach

heutigen denkmalpflegerischen Standards restauriert, der Sichtbeton an Schadstellen saniert, sonst nur gereinigt und an den

hochwertigen Holzteilen fachmännisch überholt. Auch in dieser Hinsicht bildet die Sparkasse bis heute einen seltenen Glücksfall im burgenländischen Baugeschehen.

Baudaten

Ort: Mattersburg, Gustav-Degen-Gasse 15

Realisierung: 1970-72

Architekt: Arch. DI Herwig Udo Graf,
Mattersburg

Ausführung: Baumeister Rudolf Strodl,
Mattersburg

Mitarbeit: DI Helmut Herschel

Statik: DI Roman Fedorcio, Mattersburg

Planung: 1970

Künstlerische Gestaltung: Emaile-Wandtafeln,
Hannelore Knittler-Gesellmann,
Wien/Mattersburg

Literatur

Graf, Herwig Udo, Planen, Bauen, Wohnen, in: Peisonia, parteiunabhängige Zeitschrift für Burgenland 1969, 1, S. 4.

50 Jahre Gemeindesparkasse in Sauerbrunn, hg. von der Gemeindesparkasse in Sauerbrunn, Broschüre, 1977, Eigenverlag.

Graf, Herwig Udo, 10 Jahre freischaffende Tätigkeit, 1968-1978, Broschüre, 1978, Eigenverlag.

Gallis, Johann, Bauen für das moderne Burgenland, das Frühwerk der Architekten Matthias Szauer und Herwig Udo Graf, Masterarbeit, Institut für Kunstgeschichte Universität Wien, 2020.

Gallis, Johann/Kirchengast, Albert/Tenhalter, Stefan, Die Nachkriegsmoderne im Burgenland. Bericht einer Bestandsaufnahme, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 2020, 3/4 (erscheint im Dezember 2020).

FACHBEITRAG: Subtiler Wechsel

von *Christoph Klanten (20/4)*

Es muss knapp 30 Jahre her sein, als meine kleine Schwester beim Spielen den Zweikampf mit der Bürotür meines Vaters verlor. Seither hat ihre linke Augenbraue eine kleine Fehlstelle, genau dort, wo die Türkante einschlug. Nicht zuletzt dadurch werden wir bis heute an ein prägendes Ereignis unserer gemeinsamen Kindheit erinnert, das untrennbar mit der Sparkasse Bottrop verbunden ist: Das Drama trug sich in der Hauptstelle eben jenes Sparkassengebäudes zu, in dem mein Vater damals in der ersten Etage arbeitete.

Freier Blick

Dem Gebäude am Bottroper Pferdemarkt, 1958 nach Entwürfen der Bürogemeinschaft des Düsseldorfer Architekten Hanns Dustmann mit dem Bottroper Kollegen Theo Althoff errichtet, konnte ich damals noch nicht besonders viel abgewinnen. Seine gestalterischen Qualitäten wurden mir erst viel später bewusst, was auch für die nähere Umgebung gilt. Neben der Sparkasse lassen hier mehrere Wohn- und Geschäftshäuser (trotz späterer Veränderungen) den Geist ihrer Entstehungszeit erkennen. Das Ensemble steht bis heute für den

Wirtschaftswunder-Aufbruch der damals arg ramponierten Ruhrgebietsstadt. Die sieben Vollgeschosse der Sparkasse waren für das Bottrop der Nachkriegszeit eine Ansage - und für mich als Kind auch. Mein Vater zog irgendwann mit seinem Büro vom ersten Stock in die oberste Etage. Die ersten Besuche ganz oben im Sparkassengebäude waren durchaus beeindruckend: freier Blick über (fast) das ganze Ruhrgebiet. Da konnte man lange gedankenverloren am Fenster verharren und dem ameisengroßen Treiben auf dem Vorplatz zusehen.

Gegenüber der Sparkasse stand übrigens ein „Wasserschlösschen“ (mit einem typischen Ruhrgebiets-Kiosk), das zur gleichen Zeit wie die Sparkasse fertiggestellt wurde - mit ebenfalls auskragenden Vordächern, halbrund geschwungen und mit Mosaikfassaden. Bei der Neugestaltung der Fußgängerzone wurde der Bau vor knapp 20 Jahren durch einen Glaspavillon ersetzt, in den dann eine Café-Kette einzog. Aus der Perspektive eines Heranwachsenden habe ich das begrüßt: Endlich mal ein halbwegs cooles Café in Bottrop. Heute vermisse ich das „Wasserschlösschen“, war das ehemalige Vis-à-vis der beiden 1950er-Jahre-Gebäude doch durchaus stadtbildprägend.

Bottrop, Sparkasse, aktuelle Ansicht (Bild: [Sparkasse Bottrop](#))

Irgendwie schade

Auch die Veränderungen und Brüche gehören zu „meiner“ Sparkasse und ihrem Umfeld – die zeittypische Rasterfassade allerdings ist ab dem ersten Obergeschoss weitgehend original erhalten. Die gestalterische Qualität hat sich mir nur nach und nach erschlossen. Den subtilen Wechsel zweier Granitarten unterhalb der Fenster beispielsweise bemerkte ich tatsächlich erst als Erwachsener. Und dabei kam ich hier über

viele Jahre auch auf dem Weg zur Schule vorbei. Was mir hingegen schon als Kind gefiel, waren die bunten Bleiglasfensterchen im Treppenhaus auf der Rückseite des Gebäudes. Diese gingen leider vor wenigen Jahren bei einer Renovierung verloren.

Überhaupt wundert man sich, wie sehr sich ein Gebäude im Laufe der Zeit verändert, obwohl es eigentlich „immer schon so aussah“. Lange verschwunden sind das einstmals grazil auskragende Vordach und die

Schaufenster mit Übereckverglasungen im Erdgeschoss. In der Schalterhalle führt eine Treppe in einen offenen Kellerraum mit Schließfächern. An den Rändern der Treppe standen damals noch Hydrokulturen, die trotz des Büroklimas erstaunlich opulent aussahen. Die Teppiche in den Büros waren ganz neu, hellgrau. Ihr Flor schimmerte je nach Lichteinfall und Faserrichtung, sodass man Muster in den Teppich malen konnte.

Klein Louvre

Die ursprüngliche Deckenverkleidung der Schalterhalle und die sog. Rheinlandkuppeln aus Plexiglas waren in meiner Kindheit schon nicht mehr vorhanden. Neu war hingegen (seit einer großen Renovierung in den 1990er Jahre) die Glaspypamide in der Decke der Schalterhalle. Damals erschien sie mir spektakulär, eine architektonische Delikatesse. Irgendwie erinnerte sie mich an

große Kaufhäuser – sie gab der Schalterhalle etwas Großstädtisches, sozusagen die Bottroper Interpretation der Pyramide vor dem Pariser Louvre.

Vor rund zehn Jahren erfolgte eine letzte umfassende Renovierung der Bottroper Sparkasse, die sich vor allem auf das Innere erstreckte. Nun kehrte viel von der ursprünglichen Luftigkeit zurück, die man bei vorherigen Maßnahmen für eingezogene Zwischendecken geopfert hatte. Mein Vater verlor während dieser Bauphase übrigens einmal kurzzeitig die Fassung: Ein erboster Kunde hatte sich in der Kommentarspalte der lokalen Tageszeitung beschwert, wie man „sein Geld“ für einen frischen Anstrich des Foyers verschwenden könne. Geblieben ist (neben der ursprünglichen Fassade) der markante rote Sparkassen-Schriftzug auf dem Dach. Das sich drehende „S“, eine weithin sichtbare Landmarke, schien mir – aus kindlicher Sicht – ebenfalls spektakulär.

Bottrop, Sparkasse, heute verlorene Treppenhausverglasung (Bild: Wilfried Feck, Sparkasse Bottrop)

Was bleibt?

Mein Vater wird in zwei Jahren in den Ruhestand gehen – eine Vorstellung, an die auch ich mich erst gewöhnen muss. Auch zahlreiche seiner Kollegen (in meiner Erinnerung alle noch „irgendwie jung“) sind

mittlerweile in Altersteilzeit. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Das ist erstens ziemlich abgedroschen und gilt zweitens nicht nur für Sparkassengebäude. Aber vielleicht teilt ja inzwischen jemand meine Meinung, dass es irgendwie schade ist um die verlorenen farbigen Treppenhausfenster.

SPOILER: Best of 1990s

von *Karin Berkemann (20/4)*

Wo die Bauhistoriker ein leicht wohliges Schaudern überkommt, da warten die Kulturdenkmale der kommenden Jahre. Doch während viele Inventarisationsprojekte noch mit den 1970er Jahren beschäftigt sind und die 1980er Jahre in der Forschung erst langsam Beachtung finden, liegen die Architekturen der 1990er Jahre allzu oft im wissenschaftlichen Niemandsland. Dabei treffen sich in der Bundesrepublik der Nachwendezeit sehenswerte Strömungen: die exaltierte Postmoderne und der

wiederentdeckte Internationale Stil, die behutsame Umnutzung und das ökologische Siedlungsexperiment. Mit dem Projekt „Best of 90s“ will moderneREGIONAL ab 2021 ausgewählte Bauten dieser Architekturwende virtuell vorstellen und neu ins öffentliche Bewusstsein rücken. Damit kann eine Grundlage geschaffen werden, um das Bauen der 1990er Jahre vorausschauend und wertschätzend zu sichten – bevor Sanierungsstau und Gentrifizierungswelle für unwiderrufliche Verluste sorgen.

Deutscher Bauherrenpreis 1992: Ingolstadt, Hindenburgstraße 55-61, 1990 Umgestaltung eines Wohnbaus von 1974, Büro Thomas Sieverts, Bonn/Büro Elfinger, Zahn und Partner, Ingolstadt (Bildquelle: stadtplanungsamt-ingoldstadt.de)

Die Auswahl

„Best of 90s“ sichtet zwischen 1990 bis 1999 fertiggestellte Bauten in der frisch wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland nach klaren Kriterien: Für das Online-Format werden je Bundesland ein Beispiel für den Neubau und ein Beispiel für das Bauen im Bestand ausgewählt. Dabei sollen sich die unterschiedlichen Gattungen (z. B. öffentliches Bauen, Industriebauten, Wohnbauten) sowie die verschiedenen Jahre annähernd gleichmäßig wiederfinden. Für ein dreijähriges Projekt bietet es sich an, zunächst dem Blick des Untersuchungszeitraums zu folgen. Dieser Ansatz muss dann aus heutiger Perspektive kritisch überprüft und ergänzt werden. Daher sollen in den 1990er Jahren – bei regelmäßig, bundesweit und objektbezogene ausgeschriebenen Preisen – prämierte

(Um-)Bauten in die engere Wahl kommen.

Um nicht dem einseitigen Blick eines Auslobers (häufig Industrie- oder Interessenverbände) zu erliegen, werden hierfür verschiedene Preise kombiniert. Darüber hinaus beraten und begleiten fachkundige „Paten“ aus den einzelnen Bundesländern – zugesagt haben bereits Kirsten Angermann (Uni Weimar/ICOMOS) für Thüringen, Dr. Martin Bredenbeck (LVR-Amt für Denkmalpflege) für NRW und Dr. Andreas Butter (IRS Erkner) für Brandenburg – das Projekt, um mögliche Schieflagen zu vermeiden. Sie werden nicht allein in die Objektauswahl einbezogen, sondern können in einem Fachbeitrag oder Porträt selbst zu Unrecht bislang unterschätzte Beispiele aus ihrem Bundesland vorstellen. So fügt sich die Perspektive der Bauzeit mit dem heutigen fachlichen Urteil zu einem runden Bild.

Deutscher Bauherrenpreis 1994/Hugo-Häring-Preis: Karlsruhe, Ökologische Siedlung Geroldsäcker, 1993, Büro Löffler + Schneider, Karlsruhe (Bildquelle: loeffler-schmeling-architekten.de)

Die Präsentation

Die sich so ergebenden Auswahl von insgesamt 32 Objekten (zwei Objekte je Bundesland) wird über gut 2,5 Jahre hinweg online veröffentlicht: ein Bauporträt je Monat. Dafür wird bewusst das Online-Format gewählt. So kann moderneREGIONAL kostengünstig und breitenwirksam auf sein bereits geknüpftes Netzwerk zurückgreifen. Durch den Veröffentlichungsrhythmus wird stufenweise eine eigene Leserschaft aufgebaut, die Aufmerksamkeit für das

Vorhaben wachgehalten und ein transparenter Einblick in die Arbeitsverläufe gegeben. Zusätzlich können die Paten ihren heutigen Blick in einer offenen Textform einbringen: Überblicksartikel zu weiteren, bislang unbeachtet gebliebenen Bauten dieser Ära aus dem jeweiligen Bundesland, Interviews mit Architekten und Bewohnern, Fotostrecken o. ä. Am Projektende sollen somit rund 50 Beiträge online stehen.

In dieser ausgewogenen Mischung ist das Projekt bewusst „coronaproof“ gehalten: Das

bundesweite Netzwerk der Paten und mR-Autoren stellt den Zugang zu den Bauten sicher, selbst wenn der Bewegungsradius zweifach eingeschränkt werden sollte. Zudem kann das Online-Format flexibel auf neue Entwicklungen reagieren, z. B. Objekte aus einzelnen Bundesländern vorziehen oder zurückstellen bzw. die offener gehaltenen Texte der Paten (Interviews, Fachbeiträge o.

ä.) einstreuen. Im Mittelteil und am Ende des Projektzeitraums soll das Projekt im Kreis der Paten evaluiert werden: Wie ist die Resonanz? Wie lassen sich die gewonnenen Ergebnisse verstetigen? Gemeinsam mit den Paten und weiteren Projektpartnern besteht zudem die Option, die Inhalte gebündelt in Druckform und/oder als (Wander-)Ausstellung zugänglich zu machen.